

HARBIY XIZMATCHILAR VA ULARNING OILA A’ZOLARINI IJTIMOYIY HIMOYA QILISHDA INSON QADRI VA ADOLAT TAMOYILLARI

Djaydakbayev F.T.

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Harbiy xizmatchi - davlatning xavfsizligi va mustaqilligini ta’minlovchi asosiy tayanch kuchlardan biri. Ular o‘z hayotini Vatanga bag‘ishlagan, fidoyi shaxslar sifatida nafaqat davlat muhofazasida, balki jamiyatning ma’naviy e’tibori doirasida bo‘lishi zarur. Shu bois, harbiy xizmatchilar va ularning oila a’zolarini ijtimoiy himoya qilish - inson qadrini yuksaltirish va adolat tamoyillarini amalda qaror toptirishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

2023 yil 30 aprel kuni qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson qadri va ijtimoiy adolat g‘oyalari davlat siyosatining bosh ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilandi. Xususan, **13-moddada** inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni va qadr-qimmatini **oliy qadriyat** ekani qayd etilgan bo‘lsa, **14-moddada** davlat o‘z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshirishi belgilab qo‘yilgan. Bu norma davlatning barcha tizimlarida, jumladan harbiy sohada ham inson qadrini e’zozlashni talab etadi [1].

Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoya tizimida inson qadrini ulug‘lash va adolat prinsiplariga amal qilish - nafaqat huquqiy kafolat, balki ma’naviy burchdir. Davlat tomonidan ular va ularning oila a’zolarini uy-joy, tibbiy yordam, ta’lim, pensiya ta’minoti bilan qo‘llab-quvvatlash insonparvar demokratik davlatning amaliy ifodasidir. Shuning uchun bugungi kunda harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini takomillashtirishda **adolat va inson qadrini ta’minlovchi davlat siyosatini** yanada mustahkamlash muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson qadri eng oliy qadriyat sifatida belgilab qo‘yilgan (13-modda). Bu norma harbiy xizmatchilarni faqat davlat xavfsizligini ta’minlovchi kuch sifatida emas, balki shaxsiy qadr-qimmat, huquq va manfaatlarga ega inson sifatida ko‘rish zarurligini anglatadi. Harbiy xizmatning o‘zi - inson irodasi, jismoniy va ma’naviy kuchini Vatanga bag‘ishlash shakli bo‘lib, shunday fidoiylik davlat tomonidan munosib e’tirof va himoyani taqozo etadi.

Davlatning inson qadriga bo‘lgan munosabati harbiy xizmatchilarning huquqiy, moddiy va ma’naviy farovonligini ta’minlashda ifodalanadi. Bu esa Konstitutsiyaning

14-moddasidagi “qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida faoliyat yuritish” talabi bilan uyg‘undir.

Ijtimoiy adolat tamoyili harbiy xizmatchilarning turmush darajasini ta’minlashda teng imkoniyatlar yaratishni taqozo etib, Konstitutsiyaning 19-moddasida “imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanadi va ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo‘lishi shart” degan qoida orqali davlatning har bir ijtimoiy qarorining asosi - adolat ekani mustahkamlangan.

Amaliyotda bu qoida harbiy xizmatchilar uchun uy-joy bilan ta’minlash, sog‘liqni saqlash va ta’lim sohasidagi tenglikni ta’minlash orqali namoyon bo‘lmoqda. Masalan, Konstitutsiyaning 47-moddasida “har kim uy-joyli bo‘lish huquqiga ega” deb belgilangan bo‘lib, harbiy xizmatni o‘tayotgan shaxslar uchun davlat uy-joy qurilishi va ijara kompensatsiyasi orqali bu huquqni amalga oshirishga mas’ul hisoblanadi. Jumladan, **2023-2025 yillar** mobaynida bu yo‘nalishda amalga oshirilgan ishlar natijasi inson qadrini ta’minlashga qaratilgan davlat siyosatining amaliy ifodasidir. Masalan, mazkur davrda Milliy gvardiya tizimida **uy-joy (xizmat uyi, yer uchastkalari yoki ipoteka krediti orqali)** bilan ta’minlangan harbiy xizmatchilar soni **1105 nafarni** tashkil etdi. Ulardan faqat **2024 yilda 616 nafar**, 2023 yilda esa **489 nafar** xizmatchi yangi turar joyga ega bo‘lgan. Shuningdek, xizmat burchini bajarish chog‘ida halok bo‘lgan harbiylarning oila a‘zolaridan **1 ta oila** uy-joy bilan ta’minlangan bo‘lib, bu ham adolat va insof tamoyillarining amaliy ko‘rinishi hisoblanadi.

Shuningdek, nafaqadagi harbiy faxriylar qatlami ham e’tibordan chetda qolmagan: **2023-2024 yillarda 27 nafar pensionerga uy-joy berilgan**, shundan **9 nafariga mulk huquqi bilan xususiylashtirib berilishi** ta’minlangan. Bu jarayonlar insonning moddiy farovonligi orqali uning qadrini tiklash siyosatining tarkibiy qismi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Moliyaviy jihatdan ham davlatning bu yo‘nalishdagi mas’uliyati sezilarli darajada oshgan - **uy-joy bilan ta’minlash uchun ajratilgan mablag‘ miqdori 2023-2025 yillarda qariyb 185,6 mlrd so‘mni tashkil etdi**, shundan **2024 yilning o‘zida 74,9 mlrd so‘m** sarflangan. Shu bilan birga, **ijara haqlari uchun ajratilgan mablag‘ ham ushbu davrda qariyb 150 mlrd so‘mdan oshdi**.

Shu bilan birga, Konstitutsiyaning 46-moddasi har bir shaxsning “ijtimoiy ta’minot huquqi”ni kafolatlaydi. Bu normaga ko‘ra, harbiy xizmatchi mehnat qobiliyatini yo‘qotganda, faxriy yoki nogiron bo‘lganda davlat uning moddiy va ma’naviy huquqlarini himoya qilishga majburdir. Bu qoida harbiy xizmatchilarni ijtimoiy jihatdan zaif qatlam sifatida emas, balki davlat tayanchi sifatida e’tirof etayotganini anglatadi.

Amaliy jihatdan olib qaralganda, mazkur konstitutsion kafolatlar xizmat burchini bajarish chog‘ida halok bo‘lgan yoki jarohat olgan harbiy xizmatchilar va ularning oilalariga moddiy yordam ko‘rsatish orqali o‘z ifodasini topmoqda. 2023-2025 yillar davomida bu maqsadda davlat tomonidan qariyb 2 mlrd so‘m miqdorida kompensatsiya puli hamda 2,3 mlrd so‘m sug‘urta to‘lovlari amalga oshirilgan. Bu ko‘rsatkich inson qadri va adolat tamoyillariga asoslangan ijtimoiy siyosatning amaliy namoyoni bo‘lib, harbiy xizmatchi hayoti va sog‘lig‘i davlat tomonidan moddiy jihatdan ham qadrlanishini ko‘rsatadi.

Shuningdek, ijtimoiy ta‘minotning muhim tarkibiy qismi hisoblangan pensiya ta‘minoti tizimi ham inson qadrini ta‘minlash siyosatining amaliy ko‘rinishidir. 2023-2025 yillar davomida harbiy pensionerlar soni 3,8 ming nafardan 6,3 ming nafargacha o‘sib, umumiy hisobda 15 000 nafarni tashkil etdi. Ularga davlat tomonidan to‘langan pensiya mablag‘lari qariyb 40 mlrd so‘mga oshgan, bu esa ijtimoiy himoyaning nafaqat huquqiy, balki iqtisodiy jihatdan ham barqaror amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi.

Bu raqamlar harbiy xizmatni ado etgan shaxsning xizmatdan so‘ng ham davlat e‘tiboridan chetda qolmasligi, uning hayotining keyingi bosqichida ham inson qadri va adolat tamoyillariga asoslangan ijtimoiy g‘amxo‘rlik bilan ta‘minlanishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, Konstitutsiyaning 76-moddasida “oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini” sifatida belgilangan va uning ijtimoiy-huquqiy muhofazasi davlat zimmasiga yuklatilgan. Bu qoida harbiy xizmatchilarning oila a‘zolarini uy-joy, ta‘lim, tibbiy yordam va ijtimoiy sharoitlar bilan ta‘minlash - davlat burchi ekanini anglatadi. Chunki harbiy xizmatchining sog‘lom va mustahkam oila muhitida yashashi uning ma‘naviy barqarorligi va xizmat samaradorligini belgilaydi.

Ta‘lim sohasida ham davlatning inson kapitalini qo‘llab-quvvatlash siyosati izchil davom etmoqda. 2023-2025 yillar davomida harbiy xizmatchilar farzandlari uchun oliy ta‘lim muassasalariga 2108 ta kvota ajratilgan. Bu, avvalo, harbiy oilalar farzandlariga teng ta‘lim imkoniyatlarini yaratish, ularni zamonaviy bilimga ega, mustaqil fikrlaydigan avlod sifatida tarbiyalash orqali inson qadrini ta‘minlash siyosati bilan uzviy bog‘liqdir.

Sog‘liqni saqlash yo‘nalishida ham inson qadrini ta‘minlovchi choralar tizimli amalga oshirilmoqda. 2023-2025 yillar davomida 2 573 nafardan 2 007 nafargacha harbiy xizmatchi va faxriylar statsionar tibbiy xizmatdan foydalangan, 811 nafar xizmatchi va oila a‘zolari sanatoriy-kurort muassasalariga yuborilgan, 10 ming nafardan ziyod harbiy xizmatchi hamda 10 mingga yaqin oila a‘zolari chuqurlashtirilgan tibbiy ko‘rikdan o‘tgan.

Bu ko‘rsatkichlar inson sog‘lig‘i va qadri davlat siyosatida ustuvor yo‘nalish sifatida qaror topganini, harbiy xizmatchilarning sog‘lom hayot kechirishi davlat

xavfsizligi bilan uzviy bog'liq ekanini tasdiqlaydi. Zero, sog'lom harbiy - sog'lom jamiyat va barqaror davlatning asosidir.

Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishda inson qadri va adolat tamoyillarini to'liq ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar bilan bir qatorda, hal etilishi zarur bo'lgan ayrim tizimli muammolar ham mavjud. Ularning bartaraf etilishi harbiy xizmatchilarning hayot sifatini yaxshilash va davlat ijtimoiy siyosatining samaradorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

*Birinchi*dan, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi sohasi hozirda Prezident farmonlari, qarorlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan tartibga solinadi. Biroq ushbu me'yoriy hujjatlar tarqoq holda qabul qilingan bo'lib, ularni yaxlit huquqiy tizimga muvofiqlashtirish zarurati mavjud. Bu huquqiy kafolatlarning barqaror ishlashini ta'minlash va amaliyotda yagona yondashuvni shakllantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

*Ikkinchi*dan, ma'lumotlar tizimining integratsiya darajasi yetarli emas. Harbiy xizmatchilarga oid ma'lumotlar turli vazirlik va idoralarda (Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, FVV, IIV, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqalarda) alohida saqlanadi. Bu tizimlar davlat idoralariga integratsiya qilinmagani sababli, ayrim ijtimoiy kafolatlardan foydalanish jarayonlarida to'siqlar yuzaga kelmoqda. Shu sababli, ma'lumotlarni yagona elektron platformaga birlashtirish dolzarb vazifadir.

*Uchinchi*dan, harbiy xizmatchilar oila a'zolari uchun ijtimoiy kafolatlar cheklangan. Xususan, turmush o'rtoqlari va farzandlari uchun ta'lim, sog'liqni saqlash hamda kasbiy qayta tayyorgarlik sohalaridagi imkoniyatlar qayta ko'rib chiqilishini talab etadi. Ayniqsa, harbiy xizmatchining turmush o'rtog'i uchun mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish, malaka oshirish va masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

*To'rtinchi*dan, faxriylar instituti faoliyati yetarlicha samarali emas. Harbiy pensionerlar va faxriylar manfaatlarini himoya qiluvchi tashkilotlar amalda har bir idoraning ichki hujjatlari asosida faoliyat yuritmoqda. Bu holat faxriylar faoliyatining yagona huquqiy va institutsional asosi yo'qligini ko'rsatadi. Shu bois, faxriylar institutini qonun darajasida mustahkamlash va uni davlat ijtimoiy siyosatining doimiy tarkibiy qismi sifatida rivojlantirish zarur.

Umuman olganda, mazkur muammolar inson qadri va adolat tamoyillarini to'liq amalga oshirish yo'lidagi asosiy to'siqlar hisoblanadi. Shu sababli, ijtimoiy himoya tizimini huquqiy, tashkiliy va raqamli jihatdan qayta ko'rib chiqish hamda inson qadrini markazga qo'ygan davlat siyosatini amaliy jihatdan yangilash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Inson qadri har qanday davlat siyosatida asosiy ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Xorijiy tajribalar ham shuni ko'rsatmoqdaki, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy

himoyasi inson qadrini ta’minlash va adolatni qaror toptirish bilan chambarchas bog‘liq. Masalan, AQShda harbiylar va ularning oilalari uchun uy-joy, ta’lim va sog‘liqni saqlash bo‘yicha keng qamrovli dasturlar amal qiladi, ularning huquqiy himoyasi esa maxsus qonunlar bilan mustahkamlangan. **Yevropa Ittifoqi davlatlarida** esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy kafolatlari institutsional asosda tashkil etilgan bo‘lib, uy-joy, tibbiy yordam va ta’lim sohalarida davlat tomonidan doimiy qo‘llab-quvvatlanadi [2]. Bu tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, inson qadrini himoya qilish harbiy xizmatchiga nisbatan davlat siyosatining markazida bo‘lishi kerak - O‘zbekistonda ham ana shu yo‘nalishdagi islohotlarni huquqiy, raqamli va tashkiliy jihatdan chuqurlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy xizmatchilar va ularning oila a’zolarini ijtimoiy himoya qilish tizimida inson qadri va adolat tamoyillarini ta’minlash masalasi mamlakatimiz ijtimoiy siyosatining markazida turishi lozim. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson qadrini oliy qadriyat sifatida belgilash, har bir fuqaroga uy-joy, ta’lim va ijtimoiy ta’minot huquqini kafolatlash bu yo‘nalishdagi islohotlarga konstitutsion asos yaratdi.

Shu bilan birga, amaliy natijalar shundan dalolat beradiki, sohadagi huquqiy, tashkiliy va raqamli tizimlarni yanada takomillashtirish zarur. Xorijiy tajribalar - xususan, AQSh va Yevropa Ittifoqi davlatlaridagi modellar - inson qadrini ta’minlovchi ijtimoiy himoya instituti aniq huquqiy baza, integratsiyalashgan ma’lumotlar tizimi va faxriylar uchun mustaqil institutlar orqali samarali faoliyat yuritishini ko‘rsatmoqda [3].

Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoya tizimini inson qadri va adolat tamoyillari asosida yanada takomillashtirish, amalga oshirilayotgan islohotlarni institutsional darajada mustahkamlash hamda davlat siyosatining barcha bosqichlarida harbiy xizmatchi shaxsini ustuvor qadriyat sifatida e’tirof etish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- **huquqiy tizimni takomillashtirish** - harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasiga oid barcha Prezident farmonlari, qarorlari va Vazirlar Mahkamasi hujjatlarini **yaxlit huquqiy asosga muvofiqlashtirish**, zarurat bo‘lsa, “Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida”gi yagona qonun qabul qilish.

- **ma’lumotlar integratsiyasi** - harbiy xizmatchilarning ijtimoiy ma’lumotlarini qamrab olgan **yagona elektron ma’lumotlar platformasini** yaratish va uni barcha davlat idoralari o‘rtasida integratsiya qilish.

- **oila a’zolari uchun ijtimoiy imkoniyatlarni kengaytirish** -harbiy xizmatchilarning turmush o‘rtoqlari va farzandlari uchun ta’lim, sog‘liqni saqlash va kasbiy tayyorgarlik sohalaridagi mavjud imkoniyatlarni kengaytirish, bu yo‘nalishda idoralararo hamkorlikni kuchaytirish hamda maqsadli dasturlar ishlab chiqish lozim.

- **faxriylar institutini mustahkamlash** - harbiy faxriylar va pensionerlar manfaatlarini ifoda etuvchi tashkilotlarning huquqiy maqomini davlat **darajasida belgilash**, ularni ijtimoiy siyosatning doimiy ishtirokchisi sifatida shakllantirish.

Umuman olganda, inson qadri va adolat tamoyillariga asoslangan ijtimoiy himoya tizimini barpo etish - faqat huquqiy yondoshuv emas, balki davlat boshqaruvining insonparvar mohiyatini ifoda etuvchi strategik vazifadir. Bu tizim faqat moddiy yordam yoki imtiyoz berish bilan cheklanmasdan, harbiy xizmatchi va uning oilasi uchun munosib turmush, sog‘lom muhit va barqaror ijtimoiy muhit yaratishni nazarda tutadi. Bunday yondashuv, o‘z navbatida, jamiyatda ishonch va adolat hissini kuchaytiradi, xizmatning nufuzini oshiradi hamda milliy xavfsizlik va jamiyat barqarorligining ishonchli kafolatiga aylanadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir) — Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023.
2. Crawford, A. *Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies and Practices*. — London: Longman, 1998.
3. Bradford, B. “What service should police provide? Towards a minimum policing standard.” // *British Journal of Criminology*, 2024.
4. Ulyanov A.D. *Sovershenstvovanie informatsionno-analiticheskoy raboty v territorialnykh organax MVD Rossii*. — Moskva: Akademiya MVD RF, 2023.
5. European Commission. *European Union Guidelines on the Social Protection of Military Personnel*. — Brussels, 2022.
6. U.S. Department of Veterans Affairs. *Military Benefits and Family Support Programs*. — Washington D.C., 2023.
7. Hasanova, D. “O‘zbekistonda ijtimoiy siyosatning inson qadriga yo‘naltirilgan yangi modeli” // *Ijtimoiy fanlar jurnali*, №3, 2024.
8. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
9. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
10. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115

11. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
12. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25